

Kamalayan Sa Sariling Pag-Iisip Bilang Prediktor Ng Saloobin Sa Pag-Aaral Ng Mga Mag-Aaral Sa Antas Ng Sekundarya

Vicky U. Novela

Abstract. Ang kasalukuyang pag-aaral ay gumamit ng deskriptiv na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang correlational na pamamaraan sa pananaliksik upang masuri ang makabuluhang impluwensya ng kamalayan sa sariling pag-iisip tungo sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang isang daan at limampong (150) mag-aaral sa ikawalong antas ng sekundarya sa Dibisyon ng Panabo, Lungsod ng Panabo. Sa kabilang banda, natuklasan ng mananaliksik na ang antas ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay katamtaman. Samantala, natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Panghuli, napag-alaman ng mananaliksik na ang kamalayan sa sariling pag-iisip kung susuriin ayon sa kaalamang paktwal; praktikal na kaalaman; at pag-unawa sa sitwasyon ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Kaya inirekomenda ng mananaliksik na ang mga tagapamahala sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay magtaguyod ng pagsasagawa ng mga pagsasanay at workshop para sa mga guro at mga administrador upang matuto at maunawaan ang kahalagahan ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral.

KEY WORDS

1. Kamalayan sa sariling pag-iisip 2. saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral

Date Received: July 25, 2024 — Date Reviewed: August 01, 2024 — Date Published: September 2, 2024

1. Panimula

Ang mga negatibong saloobin tungo sa pag-aaral ng mga mag-aaral ay nagkakaroon ng malawakang impluwensya sa kanilang proseso ng pag-aaral sa maraming paraan. Ang mga negatibong saloobin tulad ng kawalan ng tiwala sa sarili o kawalan ng paniniwala sa kakayahan ng sarili ay maaaring humantong sa kawalan ng motibasyon sa pag-aaral. Kapag ang isang mag-aaral ay walang motibasyon, maaaring maging kawalan ng interes at dedikasyon sa pagsusuri ng mga aralin at paggawa ng mga gawain. Ang mga negatibong saloobin tungo sa pag-aaral ay maaaring maging hadlang sa proseso ng pag-aaral ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbawas ng kanilang pagmotibo, pagtitiyaga, at kalidad ng kanilang pag-aaral. Kaya't mahalaga para sa mga guro at mga magulang na suportahan at gabayan ang mga mag-aaral upang mala-

banan at baguhin ang kanilang mga negatibong saloobin tungo sa pag-aaral at palakasin ang kanilang positibong pananaw at mindset sa pag-aaral. Iniulat ni Delić (2020) na ang negatibong saloobin ay humahantong sa kawalan ng pagti-tiyaga sa pag-aaral. Kapag ang mga mag-aaral ay walang tiwala sa kanilang sarili o sa kanilang kakayahan, maaaring madaling sumuko o mawalan ng pag-asa sa harap ng mga pagsubok. Dagdag pa, ipinahayag ni Şleahitçi (2022) na ang negatibong saloobin tungo sa pag-aaral ay nakakasira sa self-esteem ng mga mag-aaral. Kapag patuloy na pinupuna ang kanilang sarili o ang kanilang mga kakayahan, maaaring madaling mabawasan ang kanilang pagpapahala sa kanilang sarili at maging labis silang kritikal sa kanilang sarili. Sa Pilipinas, iniulat nina Mazana et al. (2019) na ang mga mag-aaral na may negatibong saloobin sa pag-aaral ay maaaring madaling maapektuhan ng stress at anxiety. Ang takot sa pagkabigo o pagkukulang ay maaaring magdulot ng labis na pag-aalala at nerbiyosismo sa mga mag-aaral, na maaaring makasira sa kanilang kakayahan na magperform nang maayos sa mga pagsusulit at iba pang mga akademikong gawain. Salungat sa mga nabanggit, ipinahayag nina Canceran at Malenab (2018) na ang mga mag-aaral na may positibong saloobin sa pag-aaral ay mas malamang na makisangkot sa kanilang mga gawain at mas aktibo sa mga diskusyon at talakayan. Ito ay nagpapalakas sa kanilang kasanayan sa pakikipagtalastasan at pagpapaunlad ng mga ideya. Ayon kina Getie at Popescu (2019), ang positibong saloobin sa pag-aaral, tulad ng pagiging interesado at nakatuon sa pag-unlad ng kasanayan sa wika, ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng motibasyon sa pagkatuto. Ang mga mag-aaral na may ganitong saloobin ay mas handa at mas masigasig na mag-aral ng mga kasanayang pangwika tulad ng pagbasa, pagsulat, at pakikinig. Ayon naman kay Yandi (2015), ang mga mag-aaral na may positibong saloobin sa pag-aaral ng Filipino ay mas malamang na magpapakita ng pagpapahala sa wikang Filipino at kultura. Ayon kina Jaleel at Premachandran (2016), ang kamalayan sa sariling pag-iisip ay tumutukoy sa kakayahan ng mga mag-aaral na pagnilayan at maunawaan ang kanilang sariling mga kaisipan, emosyon, pag-uugali, kalakasan, kahinaan, at motibasyon sa isang kontekstong pang-edukasyon. Ayon sa may-akda, kapag alam ng mga mag-aaral ang kanilang mga istilo at kagustuhan sa pag-aaral, maaari nilang iakma ang kanilang mga diskarte sa pag-aaral upang umangkop sa kanilang mga indibidwal na pangangailangan. Ito ay humahantong sa mas epektibong pag-aaral at pinabuting akademikong pagganap. Ayon naman kay Chick (2015), ang pag-unawa sa kanilang sariling motibasyon at interes ay nakakatulong sa mga mag-aaral na manatiling nakatuon sa kanilang pag-aaral. Kapag nakita nila ang kaugnayan at halaga ng kanilang natututuhan, mas malamang na manatiling nakatuon sila sa kanilang mga layunin sa edukasyon. Dagdag pa, ipinahayag nina Battersen et al. (2014) na ang mga mag-aaral na may kamalayan sa sarili ay may mas mahusay na mga kasanayan sa regulasyon sa sarili. Mas mabisa nilang masubaybayan at mapangasiwaan ang kanilang mga emosyon, impulses, at distraksyon, na maaaring humantong sa pagtaas ng fokus, pamamahala sa oras, at pagbawas sa pagpapaliban. Samantala, ilang pananaliksik ang nagpapakita na may makabuluhangugnayan sa pagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip and saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Halimbawa, ipinahayag nina Duman at Semerci (2019) na sa pamamagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip, ang isang mag-aaral ay mas magiging katiwa-tiwala at malinaw sa kanyang mga layunin at motibasyon sa pag-aaral. Ito ay magbibigay-daan sa kanya na maging mas determinado at mas pursigido sa pag-abot ng kanyang mga pangarap at mga layunin sa edukasyon. Dagdag pa, ipinahiwatig ni Nold (2017) na ang kamalayan sa sariling pag-iisip ay makatutulong sa isang mag-aaral na makilala at

maunawaan ang kanyang sariling mga kakayahan at limitasyon sa pag-aaral. Ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong magplano ng maayos at magtakda ng mga realistikong mga layunin, na nagbibigay-daan sa kanya na magtagumpay nang higit pa. Karamihan sa mga pananaliksik sa kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin tungo sa pag-aaral ng mga mag-aaral ay isinagawa na magkahiwalay, at karamihan sa mga pag-aaral na ito ay nasa bansang banyaga. Dagdag pa, masusing sinuri ng mananaliksik ang panitikan sa mga baryabol na nabanggit at ni walang isang pag-aaral ang isinagawa sa rehiyon ng Davao. Kaya, ito ang nagtulak sa mananaliksik na magsagawa ng pag-aaral tungkol sa mga nabanggit na baryabol upang mapunan ang puwang ng pananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral dito sa Pilipinas, partikular sa Lungod ng Panabo gamit ang quantitative approach. Sa partikular, ang mananaliksik ay gumamit ng descriptive-correlational na disenyo upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa ugnayan sa pagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng paggamit ng regression analysis, maaaring masuri at maipaliwanag ang relasyon ng mga nabanggit na salik sa kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Sa pagtukoy sa mga espesipikong salik na ito, maaaring matugunan ang research gap at masuri ang kahalagahan ng mga ito sa paghubog ng positibong saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya.

1.1. Kaugnay sa Pag-aaral at Literatura—Ang mga mag-aaral na may positibong saloobin sa pag-aaral ay mas malamang na magtagumpay, makabuo ng malalim na pag-unawa, at magpakita ng respeto sa wika at kultura (Pagán, 2018; Langat, 2015; Meral, 2019; Dangi, 2015). Ang ganitong saloobin ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa mas malalim na pakikipagnayan sa guro at kapwa mag-aaral, na nagpapatibay sa tagumpay sa edukasyon (Jaleel, 2016;

Santosh et al., 2015).

Ang kamalayan sa sariling pag-iisip ay mahalaga sa pagtukoy ng mga estilo ng pag-aaral at pagpapabuti ng akademikong pagganap (Jaleel Premachandran, 2016; Chick, 2015; Batteson et al., 2014). Ang ganitong kamalayan ay nagtataguyod ng mas mahusay na regulasyon sa sarili at mas positibong interaksyon sa kapaligiran (Dabbagh Noshadi, 2014).

Ang mga mag-aaral na may kaalaman sa sarili ay mas epektibo sa kritikal na pag-iisip, na isang mahalagang aspeto sa pag-unlad ng malalim na pagkatuto (Schraw Dennison, 1994; Nold, 2017). Ang kritikal na pag-iisip ay nagpapalakas ng kasanayan sa pagsusuri ng ebidensya at paggawa ng lohikal na konklusyon (Ahuna et al., 2014). Ang pag-unlad ng kaalamang paktwal ay nagdudulot ng mas epektibong pagkatuto at pagkamit ng akademikong tagumpay (Gamero et al., 2015).

Ang kamalayan sa sarili ay nagpapalakas din ng independyensiya at sariling motibasyon sa mga mag-aaral (Bereiter Scardamalia, 2014). Ito ay nagpapahintulot sa kanila na mas mahusay na pamahalaan ang kanilang oras, at mas epektibong magamit ang kanilang mga kalakasan at mapagkukunan sa pag-aaral (Puspita, 2020).

1.2. Sintesis—Samakatuwid, ang ugnayan ng mga konseptong ito sa kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral ay nagpapakita kung paano ang mga pananaw at kaugalian ng isang indibidwal ay maaaring mabago o mahubog ng kanyang mga karanasan, kultura, at konteksto. Ipinapakita ng mga panitikan na ito na mayroong malaking epekto ang kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral sa tagumpay at pag-unlad ng isang tao sa larangan ng edukasyon at sa iba pang aspeto ng buhay. Ang mga panitikan ay tumatalakay kung paano ang pag-iisip ng isang tao tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang mga kakayahan ay may malaking epekto sa kanyang tagumpay. Tinatalakay na ang mga

taong may growth mindset ay mas malamang na magtagumpay dahil sa kanilang pananaw na ang kanilang kakayahan ay maaaring palakihin sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtitiyaga. Ang mga panitikan na ito ay naglalaman ng mahahalagang kaalaman tungkol sa kahalagahan ng emosyonal na intelehensiya sa tagumpay sa buhay, kabilang na ang pag-aaral. Ang mga indibidwal na may mataas na antas ng emosyonal na intelehensiya ay mas mahusay sa pagtugon sa kanilang mga emosyon at sa kanilang mga karanasan, na nagdudulot ng mas malusog at mas produktibong mga saloobin sa pag-aaral at sa iba pang mga larangan.

1.3. *Teoretikal at Balangkas ng Kaisipan*—Ang pag-aaral ay nakaangkla sa Teorya ng Self-Determination ni Deci at Ryan (1986). Ipinalalagay ng SDT na ang mga indibidwal ay may likas na sikolohikal na pangangailangan para sa awtonomiya, kakayahan, at pagkakaugnay. Sa konteksto ng pag-aaral na ito, ang kamalayan sa sariling pag-iisip ay maaaring makaimpluwensya sa awtonomiya (ang pakiramdam ng kontrol sa pag-aaral ng isang tao), kakayahan (pinaniniwalaang kakayahan upang makabisado ang nilalaman), at kaugnayan (koneksyon sa mga kapantay at tagapagturo). Kapag alam ng mga mag-aaral ang kanilang mga kagustuhan at kalakasan sa pag-aaral, nagkakaroon sila ng kakayahan upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangang sikolohikal na ito, na, naman, ay makapagpapaunlad ng mas positibong saloobin sa pag-aaral. Bilang suporta, iminungkahi nina Duman at Semerci (2019) na sa pamamagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip, ang isang mag-aaral ay mas magiging katiwa-tiwala at malinaw sa kanyang mga layunin at motibasyon sa pag-aaral. Ito ay magbibigay-daan sa kanya na maging mas determinado at mas pursigido sa pag-abot ng kanyang mga pangarap at mga layunin sa

edukasyon. Dagdag pa, ipinahiwatig ni Nold (2017) na ang kamalayan sa sariling pag-iisip ay makatutulong sa isang mag-aaral na makilala at maunawaan ang kanyang sariling mga kakayahan at limitasyon sa pag-aaral. Ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong magplano ng maayos at magtakda ng mga realistikong mga layunin, na nagbibigay-daan sa kanya na magtagumpay nang higit pa. Ang malayang baryabol ay ang kamalayan sa sarili pag-iisip o ang kakayahang madama, maunawaan, at magmuni-muni sa kanilang sariling mga iniisip, damdamin, pag-uugali, kalakasan, kahinaan, at mga proseso ng pagkatuto. Ayon kina Schraw at Dennison (1994), nasusuri ang kamalayan sa sarili pag-iisip ayon sa kaalamang paktwal o ang kakayahan ng isang tao na magpataw ng kritikal na pag-iisip sa kanilang sariling proseso ng pag-iisip; praktikal na kaalaman o ang kakayahan ng isang tao na maunawaan at gamitin ang kanilang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na buhay at sa iba't ibang mga sitwasyon; at pag-unawa sa sitwasyon o ang pagiging sensitibo sa konteksto, pagkilala sa mga faktor na nakakaapekto sa isang sitwasyon, at kakayahan na magpasya at kumilos batay sa kanilang mga natuklasan. Ang di-malayang baryabol ay ang saloobin sa pag-aaral o ang mga emosyon, opinyon, at pananaw ng isang mag-aaral sa proseso ng pag-aaral. Ayon kay Abidin et al. (2012) nasusuri ang saloobin sa pag-aaral ayon sa pag-uugali tungo sa pag-aaral o ang mga kilos, kagustuhan, at disiplina ng isang mag-aaral sa kanilang pag-aaral; pag-unawa sa mga konsepto o ang kakayahan ng isang mag-aaral na maunawaan at suriin ang mga konsepto, ideya, at kaalaman na kanilang natutunan sa kanilang pag-aaral; at aspetong emosyonal o ang mga damdamin at reaksiyon ng isang mag-aaral sa kanyang pag-aaral.

Fig. 1. Konseptwal na Balangkas ng Pag-aaral

1.4. *Paglalahad ng Suliranin*—Pangu-loobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Titiyakin sa pag-aaral ang anahing layunin ng pananaliksik na siyasin ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Titiyakin sa pag-aaral ang ang kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, kung susuriin ayon sa:

- (1) Ano ang antas ng kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, kung susuriin ayon sa:
 - (1) kaalamang paktwal;
 - (2) praktikal na kaalaman; at
 - (3) pag-unawa sa sitwasyon?
- (2) Ano ang antas ng saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, kung susuriin ayon sa:
 - (1) pag-uugali tungo sa pag-aaral;
 - (2) pag-unawa sa mga konsepto; at
 - (3) aspetong emosyonal?
- (3) Mayroon bang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya?
- (4) Anong domeyn ng kamalayan sa sariling pag-iisip ang may pinakamakabuluhang impluwensiya sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya?

1.5. *Hipotesis*—Sinubok ang pananaliksik na ito ang hipotesis sa 0.05 antas ng kahalagahan. H01: Walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. H02: Walang domeyn ng kamalayan sa sariling pag-iisip ang may pinakamakabuluhang impluwensiya sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang pag-aaral na ito ay kapakinabang sa mga kinilala sa sektor ng akademya sa Pilipinas. Kasama rito ang Kagawaran ng Edukasyon, mga guro, mag-aaral sa antas ng sekundarya, at indibidwal sa larangan ng pagsasaliksik. Kagawaran ng Edukasyon. Ang mga resulta ng pag-aaral ay maaaring maging batayan para sa paglikha at pagpapabuti ng mga polisiya at programa sa edukasyon. Ang kaalaman sa kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin ng mga mag-aaral ay maaaring magturo sa mga tagagawa ng polisiya kung ano ang mga kinakailangan na suportahan at palakasin sa sistema ng edukasyon. Mga Punong-Guro. Ang pag-aaral ay maaaring magbigay sa mga punong-guro ng mas malalim na pag-unawa sa mga pangangailangan at karanasan ng kaniilang mga mag-aaral. Maaari silang gumawa ng mga hakbang upang suportahan at palakasin

ang positibong saloobin sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagbabago sa kanilang mga polisiya at programa sa paaralan. Mga Guro. Ang pag-aaral ay maaaring magbigay ng mga kasanayan at kaalaman sa mga guro sa asig-naturang Filipino kung paano makatutulong sa pagpapalakas ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng kanilang mga mag-aaral. Maaari silang magdisenyo ng mga gawain at aktibidad na magbibigay-diin sa mga aspeto ng self-awareness at positive mindset sa kanilang pagtuturo. Mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya. Ang mga mag-aaral ay maaaring makakuha ng mga kasanayan sa pag-unawa sa kanilang sarili at sa kanilang mga karanasan sa pag-aaral. Ang pagpapalakas ng kanilang kamalayan sa sariling pag-iisip ay maaaring magbigay sa kanila ng mga tool upang malabanan ang stress at anxiety, pati na rin ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa pag-aaral at sa kanilang sarili. Mga Indibidwal sa Larangan ng Pagsasaliksik. Ang pag-aaral ay maaaring magdulot ng karagdagang impormasyon at kaalaman sa larangan ng psychology, education, at

iba pa. Ang mga resulta ng pag-aaral ay maaaring magamit bilang batayan para sa karagdagang pananaliksik at pagpapaunlad ng mga teorya at konsepto hinggil sa kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral. Para sa higit na komprehensibong pag-unawa, ang mga sumusunod na termino ay tinukoy: Kamalayan sa Sariling Pag-iisip. Ito ay tumutukoy sa kakayahang madama, maunawaan, at magmuni-muni sa kanilang sariling mga iniisip, damdamin, pag-uugali, kalakasan, kahinaan, at mga proseso ng pagkatuto. Ang di-malayang baryabol sa kasalukuyang pag-aaral na sinuri ayon sa kaalamang paktwal; praktikal na kaalaman; at pag-unawa sa sitwasyon. Saloobin sa Pag-aaral. Ito ay tumutukoy sa disposisyong tumugon nang positibo o negatibo sa mga konsepto ng wikang tinatalakay gaya ng ideya, bagay, tao, o sitwasyon. Ang di-malayang baryabol sa kasalukuyang pag-aaral na sinuri ayon sa pag-uugali tungo sa pag-aaral; pag-unawa sa mga konsepto; at aspektong emosyonal.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, at pagsusuri sa Datos. Gumamit ang mananaliksik ng mga pamamaraan ng artificial intelligence upang i-proofread ang gawaing ito sa panahon ng paghahanda nito nang maingat. Pinahusay ng Artificial Intelligence (AI) ang kalidad, pagkakaugnay-ugnay, at katumpakan ng manuskrito. Ang pamamaraang ito ay hayagang ipinapaalam upang sumunod sa mga pamantayang etikal sa pananaliksik. Ang paggamit ng AI para sa pag-proofread ay binibigyang-diin ang pangako sa responsableng paggamit ng mga makabagong teknolohiya at kinikilala ang lumalaking papel at potensyal ng AI sa propesyonal at akademikong pagsulat.

2.1. Disenyo ng Pananaliksik—Upang makamit ang pangunahing layunin ng pag-aaral na mailahad kung aling domeyn ng kamalayan sa sariling pag-iisip ang may pinakamakabuluhang impluwensya sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay gi-

namit ng mananaliksik ang deskriptib na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang korelasyunal na teknik. Ayon kay Bhandari (2020) layunin ng pamamaraan ng pananaliksik na ito na mabigyan ng halaga at sukat ang mga detalye upang makakuha ng mga data. Kasabay dito

ang paggamit at pag-aaral ng data na may bilang na gumagamit ng mga partikular na pamamaraan sa estadistika upang masagot ang mga katanungan tulad ng kung sino, magkano, ano, saan, kailan, ilan, at paano. Dagdag pa, sa pag-aaral na ito ang deskriptib na pamamaraan ay naglalayong matukoy ang mga antas ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang korelasyunal na pamamaraan ayon kay Myers at Well (2013) ay isang disenyo na sinusuri kung paano naiimpluwensyahan ng malayang baryabol ang di-malayang baryabol, at maitatag ang ugnayan ng sanhi at bunga sa pagitan ng mga baryabol. Kaya sa pag-aaral na ito, ang nasabing pamamaraan ay makakatulong sa mananaliksik upang obserbahan ang dalawang baryabol. Nagiging kapakinabang din ito sa paglalarawan ng ugnayan ng mga salik ng dalawang baryabol. Sa pamamagitan ng estadistika na pagsusuri, ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Bukod dito, pagtutuonan lamang ng pansin ng mananaliksik ang pagtukoy ng lawak ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, at kanilang ugnayan. Binibigyan din ng diin na ang ang iba pang mga aspeto na maaring lumabas na resulta ng pag-aaral ay hindi isinasalang-alang. Nakatuon lamang ang pag-aaral sa aspeto ng pag-uugali batay sa pang-unawa ng mga tagatugon. Gayundin, ipinahiwatig ito sa pahintulot na ang pananaliksik ay nakatuon lamang sa mga baryabol.

2.2. Kalahok sa Pananaliksik—Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang mga mag-aaral sa ikawalong antas ng sekundarya sa Dibisyon ng Lungsod ng Panabo. Inaasahang aabot sa isang daan at limampu (150) ang dami ng mga kalahok na iimbitahan ng mananaliksik na sumali sa

gagawing pag-aaral tungkol sa kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang bilang ng mga inaasahang kalahok ay ibinatay sa resultang labas sa pormula ni Slovin. Ang stratified random sampling na pamamaraan ay gagamitin sa pagtukoy ng bilang ng mga kalahok. Sa stratified random sampling ayon kay Shi (2015) ay pamamaraan ng pagpili ng kalahok na kung saan ay may pantay ang pagkakataon na mapili ang bawat kasapi ng populasyon kung saan kukunin ang sample. Sa pag-aaral na ito ay gagamitan ng pagbunot ang pagpili sa mga kalahok. Dagdag pa, sa pagpili ng mga kalahok para sa pag-aaral ukol sa impluwensya ng kamalayan sa sariling pag-iisip tungo sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, isinaalang-alang ng mananaliksik ang mga sumusunod na inklusyon krayterya: mga mag-aaral na may iba't ibang antas ng akademikong tagumpay upang malaman kung paano nakakaapekto ang kamalayan sa sariling pag-iisip sa kanilang mga saloobin at pag-aaral; mga mag-aaral na may iba't ibang interes sa mga larangan tulad ng wika at panitikan, agham, matematika, at iba pa, upang maipakita kung paano ito nakakaapekto sa kanilang kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral; at mga mag-aaral na may malasakit at interes na makilahok sa pag-aaral at handang magbahagi ng kanilang mga karanasan at pananaw.

2.3. Instrumento ng Pananaliksik—Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya na halaw mula sa pag-aaral nina Schraw at Dennison (1994). Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa kaalamang paktwal; praktikal na kaalaman; at pag-unawa sa sitwasyon. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas mataas	Ang kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay palaging napapansin.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay madalas na napapansin.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay pamisan-minsan na napapansin.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay bihirang napapansin.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay hindi napapansin.

A

ng ikalawang bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang talatanungan ay inangkop at may kaunting binago mula sa talatanungan na halaw sa pag-aaral ni Crivilare (2019). Ang talatanungan na ito ay may mga

pahayag na nahahati ayon sa pag-uugali tungo sa pag-aaral; pag-unawa sa mga konsepto; at aspektong emosyonal. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

Dagdag pa nito, ang instrumento ng pananaliksik ay sasailalim sa pilot test na kung saan ay may labinlimang (15) mga kalahok ang sumagot sa talatanungan. Ang nakuhang datos sa pilot test ay susuriin gamit ang Cronbach alpha analysis at inaasahang makakakuha ng iskor na mahigit sa 0.700 upang matiyak ang panloob na pagkakapareho ng mga item.

2.4. *Hakbang sa Paglikom ng Datos*— Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang na isasaalang-alang ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral pagkatapos ng pagpapatunay ng talatanungan. Pahintulot sa Pagsasagawa ng Pag-aaral. Pangunahing hak-

bang na gagawin ng mananaliksik ay ang pahingi ng permiso na magsasagawa ng pag-aaral sa pamamagitan ng isang sulat ng pag-endorso mula sa dekano ng Paaralang Gradwado. Ang sulat ng pag-endorso ay ididikit sa mga liham ng pahintulot na ipapadala sa mga tagapangasiwa ng mga paaralan sa Dibisyon ng Panabo, Lungsod ng Panabo para sa pahintulot na magsagawa ng pag-aaral. Susunod na hakbang ay ang pagkuha ang pahintulot mula sa kaukulang personahe, ipapamahagi ng mananaliksik ang instrumento ng pananaliksik sa mga kalahok. Pagsasagawa ng Pag-aaral. Ang pagsasagawa ng sarbey ay isasagawa mula ika-

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas mataas	Ang saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya ay palaging nangyayari sa loob ng klase.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya ay madalas na nangyayari sa loob ng klase.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya ay pamiisan-minsan nangyayari sa loob ng klase.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya ay bihirang nangyayari sa loob ng klase.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya ay hindi nangyayari sa loob ng klase.

13 hanggang ika-15 ng Oktubre sa taong 2023. Dagdag dito, titiyakin ng mananaliksik na ang mga respondente ay hindi napahamak sa anumang paraan. Bukod dito, ang talatanungan na gagamitin sa pag-aaral na ito ay hindi naglalaman ng anumang nakakahiya o hindi katanggap-tanggap na mga pahayag na nakakasakit sa mga kalahok ng pag-aaral. Pagusuri ng Datos. Pagkatapos makalap ang mga data sa pamamagitan ng sarbey, ay isinagawa ang pag-encode ng mga datos. Ginamit ng mananaliksik ang SPSS upang mabigyan ng kabuluhan ang nasuring mga datos.

2.5. *Etikal na Pagsasaalang-alang*—Inobserbahan mananaliksik ang mga protokol na itinuring na kinakailangan bilang mga pamantayang patnubay sa pagsasagawa ng pag-aaral ng pananaliksik kasunod ng pamantayan sa mga pagtatasa ng protokol ng pag-aaral, lalo na sa pamamahala ng populasyon at datos. Sa gayon, ang pag-aaral ay ipinasa sa committee ng etika upang suriin ang pagiging tunay at kredibilidad ng pag-aaral. Ang mga sumusunod na alintuntunin ay sinunod ng mananaliksik: Pahintulot.

Bago isinagawa ang pag-aaral, ipapaalam ng mananaliksik sa mga kalahok, at mga tagapangasiwa ng mga paaralan kung saan gaganapin ang pag-aaral, ang layunin, kalikasan, mga pamamaraan ng pagkolekta ng data, at lawak ng pagsasaliksik bago ito simulan. Hihingin ng mananaliksik ang pahintulot sa pamamagitan ng sulat na ipapadala. Dagdag dito, lili-nawin ng mananaliksik sa mga kalahok na ang pananaliksik ay para lamang sa mga hangaring pang-akademiko at ang kanilang pakikilahok ay ganap na kusang-loob. Upang matiyak ito, ipapaalam ng mananaliksik sa sulat at sa pahintulot na ang pakikilahok ng mga kalahok sa pananaliksik ay kusang-loob. Gayundin, ilalarawan ng mananaliksik ang mga layunin at pakinabang ng pag-aaral sa mga kalahok, at maingat na isaalang-alang at susundin ang mga karapatan ng mga kalahok na makapag-ambag sa katawan ng kaalaman. Panganib, Mga Pakinabang at Kaligtasan. Sisiguraduhin ng mananaliksik na walang kalahok na mailalagay sa isang mapaminsalang sitwasyon na dulot ng kanilang kusang-loob na pakikilahok sa gagaw-

ing pag-aaral. Dagdag dito, bibigyang diin din ng mananaliksik sa mga kalahok na sa kaganapan na aatras sila sa kanilang pakikilahok sa anumang kadahilanan, ay wala silang anumang pananagutan. Alinsunod sa mga benepisyo na maaaring makuha ng mga kalahok mula sa pag-aaral ay maipaalam sa kanila kung alin sa mga domeyn ng kamalayan sa sariling pag-iisip ang may makabuluhang impluwensya sa saloobing sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ipagkakaloob din ang mga kumpletong impormasyon tungkol sa lawak ng pakikilahok ng mga kalahok sa pananaliksik upang sila ay ganap na magkaroon ng kamalayan sa kanilang magiging bahagi sa tagumpay ng pag-aaral. Tiniyak at siniguro ng mananaliksik na hindi mailagay sa peligro at mapapahamak sa anumang paraan ang mga kalahok. Pagkapribado at Pagkumpidensyal ng Impormasyon. Sa pagsasagawa ng pag-aaral ay susundin ng mananaliksik ang Batas sa Pagkapribado ng data ng 2012 kung saan tiniyak ng mananaliksik na ang data ay hindi masusundan pabalik sa mga kalahok na siyang pangunahing pagkukunan ng impormasyon. Layunin nito ay ang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan at hindi mailagay sa alanganin ang kanilang pagkatao. Bukod dito, titiyakin din ng mananaliksik, ang lahat na nakalap na datos ay buburahin pagkatapos ng pag-aaral na ito. Hustisya. Ang pag-aaral na ito ay sinisiguro ng mananaliksik na bibigyan ang mga kalahok ng kumpensasyon kung nanaisin nila at ito ay ipapadala sa pamamagitan ng Gcash. Transparency. Itataguyod ng mananaliksik ang pagiging bukas sa pagsasagawa ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagpapaalam sa mga kalahok sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa pag-aaral na gawin. Ang mananaliksik ay magbibigay ng sapat na impormasyon at mga katiyakan tungkol sa paglahok upang payagan ang mga kalahok na maunawaan ang kahalagahan ng kanilang pakikilahok. Kwaliplikasyon ng Mananaliksik. Ang mananaliksik ay isang guro na kasalukuyang

nagtuturo sa isang pampublikong paaralan. Ang mananaliksik ay baguhan sa larangan ng quantitative na pagsasaliksik. Samakatuwid, hihingi ang mananaliksik ng tulong sa kanyang tagapayo at kukunsulta sa mga dalubhasa sa interpretasyon ng data na upang mainterpret ang mga data na masasagap. Hihingi rin ang mananaliksik ng payo sa kanyang tagapayo na siyang may sapat na kaalaman sa larangan ng quantitative na pagsasaliksik upang mas mapabuti ang kalalabasan ng pananaliksik na ito. Pag-aakda. Para sa proseso ng pag-akda, nilalayan ng mananaliksik na isaalang-alang ang kontribusyon ng maraming mga indibidwal at organisasyon sa tagumpay ng pag-aaral. Una, kinikilala ng mananaliksik ang napakahalagang suporta at pagsisikap ng tagapayo, at isinasalang-alang siya bilang kapwa may-akda sa pagsisikap na ito sa pananaliksik. Pangalawa, kikilalanin din ng mananaliksik ang suporta ng mga tagapan-gasiwa ng paaralan para sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito, sapagkat nang walang pag-apruba upang maisagawa ang pag-aaral, hindi magiging posible ang pagsisikap na ito sa pananaliksik. Pakikibahagi sa Komunidad. Ang mananaliksik ay hihingi ng kaukulang pahintulot mula sa mga tagapangasiwa ng paaralan, punong guro, tagapag-ugnay ng akademiko, at mga magulang ng mga kalahok. Ang mga benepisyo ng pag-aaral ay ibabahagi sa panahon ng mga pagpupulong at kumperensya na mayroong mga stakeholder bilang bahagi ng madla. Salungatan ng Interes. Ang pag-aaral ay walang bakas ng salungatan ng interes tulad halimbawa ng pagsisiwalat ng COI na magiging batayan sa pagtatakip na kung saan ang propesyunal na paghuhusga tungkol sa mamamayani na aktibidad gaya ng kapakanan ng mga kalahok o ang pagiging totoo ng pag-aaral na magsisilbing impluwensya sa tulong ng pera o pagkilala.

2.6. *Pagsusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pag-aanalisa ng mga datos. Mean. Ito ay ginamit upang masuri ang antas ng ka-

malayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya. Pearson Product Moment Correlation. Ito ay gagamitin upang matukoy ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya. Linear Regression. Ito ay gagamitin upang matukoy kung alin sa mga domeyn ng kamalayan sa sariling pag-iisip ang may makabuluhang impluwensya sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na data. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya, makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya; at makabuluhang impluwensya ng kamalayan sa sariling pag-iisip tungo sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya.

3.1. Kamalayan sa Sariling Pag-iisip—

3.1.1. *Kaalamang Paktwal*—Ang kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa kaalamang paktwal ay nagkamit ng markang 3.35 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang na napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na mayroong kaalaman at kasanayan sa pagsusuri at pag-evaluate ng sariling mga saloobin, paniniwala, at mga proseso ng pag-iisip ang mga mag-aaral. Ang resultang ito ay sumasang-ayon sa pananaw nina Gamero et al. (2015) na ang pag-unlad ng kaalamang paktwal ay naglalarawan ng kanilang kakayahang suriin at suriin ang kanilang sariling mga kaisipan at paniniwala. Ito ay mahalaga sa pag-unlad ng mas malalim na pag-unawa at pagkatuto. Kapag ang isang mag-aaral ay may maayos na kaalamang paktwal, mas malamang na magiging

mas epektibo sila sa pag-aaral at pagpapaunlad ng kanilang kakayahan sa iba't ibang larangan. Samantala isinasaad sa categoryang kaalamang paktwal na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.24 hanggang 3.48. Ang aytem na “Ako ay may kakayahang magsaayos ng impormasyon” ay nagkamit ng markang 3.24 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Alam ko kung anong uri ng impormasyon ang pinakamahalagang matutunan” ay nagkamit ng markang 3.48 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ipinahayag ni Ackerman (2021) na ang kaalamang paktwal ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na maging mas responsable at mapanagot sa kanilang sariling pag-aaral. Sila ay mas nagiging may kakayahang pamahalaan ang kanilang oras at mga gawain sa pag-aaral.

3.1.2. *Praktikal na Kaalaman*—Ang kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa praktikal na kaalaman ay nagkamit ng markang 3.37 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang kakayahan ng mag-aaral na maunawaan at gamitin ang kanilang mga kaalaman at kasanayan sa pang-

araw-araw na buhay at sa iba't ibang mga sitwasyon ay paminsan-minsang napapansin sa loob ng silid-aralan. Ito ay sumasang-ayon sa pananaw ni Manandhar (2020) na ang mga mag-aaral na may maayos na praktikal na kaalaman ay mas mahuhubog na maging mga solusyonaryo at malikhain. Sila ay may kakayahang magamit ang kanilang mga kaalaman at

Talahanayan 1. Kamalayan sa Sariling Pag-iisip Kung Susuriin Ayon sa Kaalamang Paktwal

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Naiintindihan ko ang aking mga intelektwal na lakas at kahinaan.	3.36	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
2. Alam ko kung anong uri ng impormasyon ang pinakamahalagang matutunan.	3.48	Madalas napapansin sa loob ng klase
3. Ako ay may kakayahang magsaayos ng impormasyon.	3.24	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
4. Mayroon akong kakayahang maalala ang mga impormasyon.	3.33	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
Marka	3.35	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase

kasanayan sa pagresolba ng mga tunay na suliranin sa kanilang komunidad o larangan ng pag-

Talahanayan 2. Kamalayan sa Sariling Pag-iisip Kung Susuriin Ayon sa Praktikal na Kaalaman

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Gumagamit ako ng mga pamamaraan na mabisa sa nakaraang mga gawain.	3.42	Madalas na napapansin sa loob ng klase
2. Mayroon akong tiyak na layunin para sa bawat pamamaraan na aking ginagamit sa pag-aaral.	3.23	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
3. Alam ko kung anong mga pamamaraan ang ginagamit ko kapag nag-aaral ako.	3.29	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
4. Awtomatikong gumagamit ako ng mga nakakatulong na pamamaraan sa pag-aaral.	3.52	Madalas na napapansin sa loob ng klase
Marka	3.37	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase

Samantala isinasaad sa kategoryang praktikal na kamalayan na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.23 hanggang 3.52. Ang aytem na “Mayroon akong tiyak na layunin para sa bawat pamamaraan na aking ginagamit sa pag-aaral” ay nagkamit ng markang 3.23 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase, habang,

ang aytem na “Awtomatikong gumagamit ako ng mga nakakatulong na pamamaraan sa pag-aaral” ay nagkamit ng markang 3.52 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ayon kay Finley (2018), ang pagkakaroon ng kakayahang gamitin ang kanilang kaalaman sa mga praktikal na sitwasyon ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili ng mga mag-

aaral. Kapag nakikita nilang nagagamit nila ang kanilang mga natutunan sa tunay na buhay, sila ay mas nagsisimulang maniwala sa kanilang kakayahan at mas handa na harapin ang mga hamon.

3.1.3. *Pag-Unawa sa Sitwasyon*—Sa inilalahad sa talahanayan 3 na ang kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pag-unawa sa sitwasyon ay nagkamit ng markang 3.32 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na paminsan-minsang napapansin sa mga mag-aaral ang pagiging sensitibo sa konteksto, pagkilala sa mga faktor na nakakaapekto sa isang sitwasyon, at kakayahan na magpasya at kumilos batay sa kanilang mga natuklasan. Ang resultang ito ay sumasangayon sa pahayag nina Sugiharto et al. (2018) na ang pag-unawa sa sitwasyon ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na maunawaan ang mga konsepto at mga ideya sa mas malalim na antas. Sa pamamagitan ng pagiging sensitibo sa kontek-

sto, sila ay mas nagiging handa na maunawaan ang iba't ibang aspeto ng kanilang mga aralin at magamit ang kanilang kaalaman sa mga praktikal na sitwasyon. Samantala isinasaad sa katagoryang pag-unawa sa sitwasyon na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.19 hanggang 3.54. Ang aytem na “Mas natututo ako kapag may alam ako tungkol sa paksa” ay nagkamit ng markang 3.19 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Gumagamit ako ng iba't ibang diskarte sa pag-aaral depende sa sitwasyon” ay nagkamit ng markang 3.54 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ayon kina Amolloh et al. (2018), ang pag-unawa sa sitwasyon ay nagtuturo sa mga mag-aaral na maging mas kamalayan sa kanilang sariling mga kakayahan, karanasan, at mga pangangailangan. Sila ay nagiging mas may kakayahang magpasya at kumilos nang naaayon sa kanilang sariling kapakanan at hangarin.

Talahanayan 3. Kamalayan sa Sariling Pag-iisip Kung Susuriin Ayon sa Pag-Unawa sa Sitwasyon

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Mas natututo ako kapag may alam ako tungkol sa paksa.	3.19	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
2. Gumagamit ako ng iba't ibang diskarte sa pag-aaral depende sa sitwasyon.	3.54	Madalas na napapansin sa loob ng klase
3. Ginagamit ko ang aking mga intelektwal na lakas upang mabayaran ang aking mga kahinaan.	3.34	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
4. Alam ko kung kailan magiging pinakapektibo ang bawat pamamaraan na gagamitin ko.	3.22	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
Marka	3.32	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase

Panghuli, inilalahad sa Talahanayan 4 ang antas ng kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Dibisyon

ng Panabo, Lungsod ng Panabo. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral sa an-

tas ng sekundarya ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.35 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase. Ang resultang ito ay nagpapahiwatig na ang kakayahang madama, maunawaan, at magmuni-muni sa kanilang sariling mga iniisip, damdamin, pag-uugali, kalakasan, kahi-naan, at mga proseso ng pagkatuto ay paminsan-minsang napapansin sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ito ay sumusuporta sa panukala

ni Poth (2019) na ang kamalayan sa sarili ay umaabot din sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang mga mag-aaral na nakikipag-ugnayan sa kanilang sariling mga damdamin at pananaw ay kadalasang mas mahusay sa pakikiramay sa iba at pagbuo ng mga positibong relasyon. Ang kasanayang ito ay mahalaga para sa pakikipagtulungan, pagtutulungan ng magkakasama, at paglutas ng salungatan.

Talahanayan 4. Buod ng Kamalayan sa Sariling Pag-iisip ng Mga Mag-aaral sa Ikawalong Antas ng Sekundarya sa Dibisyon ng Panabo, Lungsod ng Panabo

Mga Indikektor	Marka	Interpretasyon
1. Kaalamang Paktwal	3.35	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
2. Praktikal na Kaalaman	3.37	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
3. Pag-unawa sa Sitwasyon	3.32	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase
Marka	3.35	Paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase

Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya kung susuriin ayon sa praktikal na kaalaman ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.37 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase, habang, ang kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya kung susuriin ayon sa pag-unawa sa sitwasyon ay nakakuha ng pinakamababang markang 3.32 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase. Ayon naman kina Drew et al. (2016), nakakatulong ang kamalayan sa sarili sa mas mataas na antas ng kasiyahan sa buhay. Kapag ang mga mag-aaral ay may malalim na pag-unawa sa kanilang mga sarili at gumawa ng mga pagpipilian na naaayon sa kanilang tunay na mga sarili, mas malamang na sila ay human-

tong sa kasiya-siyang buhay.

3.2. *Saloobin sa Pag-aaral ng mga Mag-aaral—*

3.2.1. *Pag-uugali Tungo Sa Pag-aaral—*

Ang saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya kung susuriin ayon pag-uugali tungo sa pag-aaral ay nagkamit ng markang 3.29 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga kilos, kagustuhan, at disiplina ng isang mag-aaral sa kanilang pag-aaral ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng silid-aralan. Ang resultang ito ay maihahambing sa resulta ng pag-aaral nina Habok at Magyar (2018) na ang positibong pag-uugali tungo sa pag-aaral, tulad ng pagiging masinop sa oras at pagkakaroon ng maayos na balanse sa buhay-akademiko, ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas

matibay na disiplina at organisasyon sa kanilang pag-aaral. Ito ay maaaring humantong sa mas mabuting pagtutok at mas mahusay na pagtupad sa kanilang mga gawain. Ayon kina Backer et al. (2018), ang mga mag-aaral na may positibong pag-uugali tungo sa pag-aaral ay mas malamang na magpakita ng determinasyon at pagtitiyaga sa harap ng mga hamon at pagsubok sa kanilang pag-aaral. Samantala isinasaad sa kategoryang pag-uugali tungo sa pag-aaral na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.16 hanggang 3.45. Ang aytem na “Naniniwala ako na ang pagpapaunlad ng pagkamausisa ay maaaring mapahusay sa pagganyak ng mga mag-aaral upang magtagumpay sila sa akademya.” ay nagkamit ng markang 3.16 na nagpa-

pahayag na ito ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Naniniwala ako na ang pagpapaunlad ng pagkamausisa ay mahalaga para sa pagpapahusay ng intelektwal na kasiyahan ng mga mag-aaral” ay nagkamit ng markang 3.45 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ayon kay Pagán (2018), ang maayos na pag-uugali tungo sa pag-aaral ay maaaring magsilbing batayan para sa patuloy na pagpapaunlad at pag-unlad ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng regular na pag-evaluate at pagpapabuti sa kanilang mga paraan ng pag-aaral, maaaring maging mas epektibo at mas produktibo sila sa kanilang pagkatuto.

Talahanayan 5. Saloobin sa Pag-aaral ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Pag-uugali Tungo Sa Pag-aaral

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Nakikita kong isang kapana-panabik na aktibidad ang pag-aaral.	3.16	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
2. Naniniwala ako na ang pag-aaral ay mahalaga para sa tagumpay.	3.44	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
3. Masigasig ako sa aking pag-aaral	3.22	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
4. Ang pag-aaral ay nagpapalakas sa akin.	3.45	Madalas nangyayari sa loob ng klase
5. Tinitingnan ko ang pag-aaral bilang mga kinakailangang gawain.	3.18	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
Marka	3.29	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase

3.2.2. *Pag-unawa sa mga Konsepto*—Ang saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya kung susuriin ayon sa pag-unawa sa mga konsepto ay nagkamit ng markang 3.35 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang kakayahan ng isang mag-aaral na maunawaan at suriin ang mga konsepto, ideya,

at kaalaman na kanilang natutunan sa kanilang pag-aaral. Ito ay sumasang-ayon sa pahayag ni Jaleel (2016) na ang positibong saloobin sa pag-aaral at pag-unawa sa mga konsepto sa Filipino ay naglalagay ng pangunahing batayan para sa mas malalim na pag-unawa. Kapag ang isang mag-aaral ay may positibong pananaw at dedikasyon sa pag-unawa ng mga konsepto, mas

malamang na sila ay magtagumpay sa kanilang pag-aaral. Samantala isinasaad sa kategoryang pag-unawa sa mga konsepto na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.18 hanggang 3.53. Ang aytem na “Naniniwala ako na matatag ang aking pag-unawa sa mga pangunahing konsepto” ay nagkamit ng markang 3.18 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Nakakaramdam ako ng tiwala sa aking pag-unawa sa karamihan ng mga konseptong itin-

uro sa kasalukuyang asignatura” ay nagkamit ng markang 3.53 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ayon kina Backer et al. (2018), ang pag-unawa sa mga konseptong pinag-aaralan ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng kakayahan na maipakita at maipalaganap ang kanilang kaalaman sa iba’t ibang larangan. Sila ay tinuturuan na maging malikhain sa paggamit ng wika sa pagsulat ng mga sanaysay, pagsasagawa ng mga presentasyon, at iba pang uri ng komunikasyon.

Talahanayan 6. Saloobin sa Pag-aaral ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Pag-unawa sa mga Konsepto

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Nakakaramdam ako ng tiwala sa aking pag-unawa sa karamihan ng mga konseptong itinuro sa kasalukuyang asignatura.	3.53	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
2. Naniniwala ako na matatag ang aking pag-unawa sa mga pangunahing konsepto.	3.18	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
3. Sa tingin ko ay mayroon akong pang-unawa sa mga paksang aking pinag-aaralan.	3.27	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
4. Naniniwala ako na ang aking pag-unawa sa mga konsepto ng asignatura ay sapat.	3.38	Madalas nangyayari sa loob ng klase
5. Ang pagiging mahusay ay nakakatulong sa akin na mag-aral ng iba pang mga paksa.	3.37	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
Marka	3.35	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase

3.2.3. *Aspetong Emosyonal*—Ang saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya kung susuriin ayon sa aspetong emosyonal ay nagkamit ng markang 3.31 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga damdamin at reaksiyon ng isang mag-aaral sa kanyang pag-aaral ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng silid-

aralan. Ito ay sumasang-ayon sa pananaw nina Reeve et al. (2015), ang positibong aspetong emosyonal, tulad ng pagiging determinado at may kumpiyansa sa sarili, ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng motibasyon sa pag-aaral. Ang mga mag-aaral na may positibong emosyonal na saloobin ay mas malamang na magpursige at magtagumpay sa kanilang mga akademikong layunin.

Talahanayan 7. Saloobin sa Pag-aaral ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Aspetong Emosyonal

Mga Pahayag	Marka	Interpretasyon
1. Nakakaramdam ako ng pagmamalaki kapag nag-aaral.	3.39	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
2. Ang paggawa ng mga gawaing pang-paaralan ay kasiya-siya.	3.26	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
3. Kawili-wili ang pag-aaral.	3.49	Madalas nangyayari sa loob ng klase
4. Ang pag-aaral ng asignatura ay nagiging mas kapanapanabik para sa akin.	3.32	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
5. Ang pag-aaral ay isang mahalagang layunin sa aking buhay.	3.09	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase
Marka	3.31	Paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase

Samantala isinasaad sa kategoryang pag-uugali tungo sa pag-aaral na ang mga aytem ay nakakuha ng mga marka mula 3.09 hanggang 3.49. Ang aytem na “Ang pag-aaral ay isang mahalagang layunin sa aking buhay” ay nagkamit ng markang 3.09 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase, habang, ang aytem na “Kawili-wili ang pag-aaral” ay nagkamit ng markang 3.49 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ayon naman kina Pietarinen et al. (2016), ang mga mag-aaral na may positibong aspetong emosyonal ay mas malamang na makikisangkot sa mga diskusyon at iba’t ibang aktibidad sa loob at labas ng silid-aralan. Ito ay magbubukas ng mga oportunidad para sa kanilang pag-unlad sa pakikipagtalastasan at sa kanilang personal na pag-unlad. Panghuli, inilalahad sa Talahanayan 8 ang antas ng saloobin sa

pag-aaral ng mga mag-aaral sa ikawalong antas ng sekundarya sa Dibisyon ng Panabo, Lungsod ng Panabo. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.32 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na paminsan-minsang napapansin sa mga mag-aaral sa loob ng klase ang emosyon, opinyon, at pananaw ng isang mag-aaral sa proseso ng pag-aaral. Ang resultang ito ay sumusuporta sa panukala nina Canceran at Malenab (2018) na ang mga mag-aaral na may positibong saloobin sa pag-aaral ay mas malamang na makisangkot sa kanilang mga gawain at mas aktibo sa mga diskusyon at talakayan. Ito ay nagpapalakas sa kanilang kasanayan sa pakikipagtalastasan at pagpapaunlad ng mga ideya.

Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pakikipag-ugnayan ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.35 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang na-

papansin sa loob ng klase, habang, ang saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pagkausyoso ay nakakuha ng pinakamababang markang 3.29 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang napapansin. Ayon kina

Talahanayan 8. Buod ng Saloobin sa Pag-aaral ng mga Mag-aaral sa Ikawalong Antas ng Sekundarya sa Dibisyon ng Panabo, Lungsod ng Panabo

Mga Indikeytor	Marka	Interpretasyon
1. Pagkausyoso	3.29	Madalas nangyayari sa loob ng klase
2. Pakikipag-ugnayan	3.35	Madalas nangyayari sa loob ng klase
3. Positibong Saloobin	3.31	Madalas nangyayari sa loob ng klase
Marka	3.32	Madalas nangyayari sa loob ng klase

Getie at Popescu (2019), ang positibong saloobin sa pag-aaral, tulad ng pagiging interesado at nakatuon sa pag-unlad ng kasanayan sa wika, ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng motibasyon sa pagkatuto. Ang mga mag-aaral na may ganitong saloobin ay mas handa at mas masigasig na mag-aral ng mga kasanayang pangwika tulad ng pagbasa, pagsulat, at pakikinig. Ayon kina Woolston at Osório (2019), ang positibong saloobin sa pag-aaral ay maaaring magbunsod ng mas mahusay na pakikipagtalastasan at komunikasyon. Ang mga mag-aaral na positibo ang saloobin ay mas magiging handa na gamitin ang kanilang kasanayan sa wika sa iba't ibang sitwasyon at konteksto.

3.3. *Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kamalayan sa Sariling Pag-iisip at Saloobin sa Pag-aaral ng mga Mag-aaral sa Ikawalong Antas ng Sekundarya sa Dibisyon ng Panabo, Lungsod ng Panabo*—Inilahad sa Talahanayan 9 ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng ka-

Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang kamalayan sa sariling pag-iisip kung susuriin ayon sa kaalamang paktwal, praktikal na kaalaman, at pag-unawa sa sitwasyon ay may makabuluhang ugnayan sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay nagtamo ng mga correlation coefficient value na 0.337, 0.437, at 0.579 na may katumbas na mga p-value na 0.000 na nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng mga domeyn ng ka-

malayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa ikawalong antas ng sekundarya sa Dibisyon ng Panabo, Lungsod ng Panabo. Makikita sa Talahanayan 10 na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya dahil sa ang pangkalahatang p-value na 0.000 ay nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng dalawang baryabol sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Kaya, ang null hipotesis na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, ay hindi tinanggap. Dagdag pa, ipinapaliwanag ng correlation coefficient, $r = 0.516$, na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (kamalayan sa sariling pag-iisip) ay may katumbas na makabuluhang pagbabago sa di-malayang baryabol (saloobin sa pag-aaral). Kaya, ang pangkalahatang resulta ay nagpapakita ng makabuluhang ugnayan sa pagitang ng nasabing mga baryabol.

malayan sa sariling pag-iisip sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay sumasang-ayon sa panukala nina Duman at Semerci (2019) na sa pamamagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip, ang isang mag-aaral ay mas magiging katiwa-tiwala at malinaw sa

Talahanayan 9. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kamalayan sa Sariling Pag-iisip at Saloobin sa Pag-aaral ng mga Mag-aaral sa Ikawalong Antas ng Sekundarya sa Dibisyon ng Panabo, Lungsod ng Panabo

Mga Baryabol	r-value	p-value	Interpretasyon
1. Kaalamang Paktwal	0.337	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
2. Praktikal na Kaalaman	0.437	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
3. Pag-unawa sa Sitwasyon	0.579	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Pangkalahatang Kamalayan sa Sariling Pag-iisip	0.516	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan

*Makabuluhan kung ang $p < 0.05$

Paglalarawan: Perpektong Ugnayan kung $r=1.00$; Malakas na Ugnayan kung $0.7r < 1.00$; Katamtamang Ugnayan kung $0.3r < 0.7$; Mahinang Ugnayan kung $0.3 < r < 0.00$; Walang Ugnayan kung $r=0.00$

kanyang mga layunin at motibasyon sa pag-aaral. Ito ay magbibigay-daan sa kanya na mag-ing mas determinado at mas pursigido sa pag-abot ng kanyang mga pangarap at mga layunin sa edukasyon. Ayon kina Zhang at Seepho (2013), ang kamalayan sa sariling pag-iisip ay nagtuturo sa isang mag-aaral kung paano tunay na pangalagaan ang kanyang emosyonal na kalagayan sa harap ng mga hamon at stress sa pag-aaral. Ito ay nagbibigay sa kanya ng mga kasanayang pang-emosyonal na kailangan upang mapanatili ang kanyang kalmado at masigla na katayuan, na kritikal sa pag-unlad ng positibong saloobin sa pag-aaral.

3.4. *Makabuluhang Impluwensya ng Kamalayan sa Sariling Pag-iisip Tungo sa Saloobin sa Pag-aaral ng mga Mag-aaral sa Ikawalong Antas ng Sekundarya sa Dibisyon ng Panabo, Lungsod ng Panabo*—Ipinipresenta sa Talahanayan 10 sa pagsusuri gamit ang regresyon na ang standard coefficient beta na 0.113, 0.302 at 0.195 sa p-value na hindi tatatas sa 0.05 ay nagsasaad na ang kamalayan sa saril

ing pag-iisip kung susuriin ayon sa kaalamang paktwal; praktikal na kaalaman; at pag-unawa sa sitwasyon ay may makabuluhang impluwensya sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nagpapahiwatig na sa isang unit na pagbabago sa kamalayan sa sariling pag-iisip ay may katumbas na 0.113, 0.302 at 0.195 na pagbabago sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, ayon sa pagkakabanggit. Kaya, ipinapahayag sa resulta ng kasalukuyang pag-aaral na ang pagsasama ng tatlong indikektor ng kamalayan sa sariling pag-iisip, lahat ay nagkaroon ng makabuluhang impluwensya sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Samakatuwid, ito ay nagsasaad na mayroong sapat na mga ebidensya na nagpapatunay sa hindi pagtanggap sa null hipotesis na walang domeyn ng kamalayan sa sariling pag-iisip ang may makabuluhang impluwensya sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya.

Talahanayan 10. Makabuluhang Impluwensya ng Kamalayan sa Sariling Pag-iisip Tungo sa Saloobin sa Pag-aaral ng mga Mag-aaral sa Ikawalong Antas ng Sekundarya sa Dibisyon ng Panabo, Lungsod ng Panabo

Domeyn ng Kamalayan sa Sariling Pag-iisip	B	Sig.	Interpretasyon
1. Kaalamang Paktwal	.113**	.045	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
2. Praktikal na Kaalaman	.302**	.000	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
3. Pag-unawa sa Sitwasyon	.195**	.000	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
r²	= 0.394		
F-value	= 39.833**		
p-value	= 0.000		

**Makabuluhan ang p<0.05

Sa kabuoan, ang kamalayan sa sariling pag-iisip kung susuriin ayon sa kaalamang paktwal; praktikal na kaalaman; at pag-unawa sa sitwasyon ay ang mga indikektor na may makabuluhang impluwensya sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang R2 value na 0.394 ay nagsaad na ang kamalayan sa sariling pag-iisip ay nakapagbigay ng 39.40% Ito ay sumasang-ayon sa panukala ni Nold (2017) na ang kamalayan sa sariling pag-iisip ay makatutulong sa isang mag-aaral na makilala at maunawaan ang kanyang sariling mga kakayahan at limitasyon sa pag-aaral. Ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong magplano ng maayos at magtakda ng mga realistikong mga layunin, na nagbibigay-daan sa kanya na magtagumpay nang higit pa. Ayon kay Miller (2017), sa pamamagitan ng kamalayan sa

sariling pag-iisip, ang isang mag-aaral ay nagiging mas responsable sa kanyang mga gawain at desisyon sa pag-aaral. Ito ay nagtuturo sa kanya ng pagiging proaktibo at pagiging may pagmamalasakit sa kanyang sariling edukasyon, na nagdudulot ng mas mataas na antas ng pagiging epektibo at mas mataas na antas ng pagkatuto. Ayon naman kay Akin (2016), ang kamalayan sa sariling pag-iisip ay nagtuturo sa mga mag-aaral na maunawaan at tanggapin ang kanilang sariling identidad at kultural na pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang mga pinagmulan at kultural na mga halaga, sila ay mas nagiging katiwa-tiwala at may positibong pananaw sa kanilang sarili, na maaaring maging pundasyon ng kanilang positibong saloobin sa pag-aaral.

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. *Mga Natuklasan*—Isinagawa ang sariling pag-iisip tungo sa saloobin sa pagkasalukuyang pag-aaral upang tuklasin ang aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang

pag-aaral ay ang isang daan at limampu (150) mag-aaral sa ikawalong antas ng sekundarya sa Dibisyon ng Panabo, Lungsod ng Panabo. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang antas ng kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay nakakuha ng markang 3.35 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase. Dagdag pa, ang kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa domeyn ng kaalamang paktwal, praktikal na kaalaman, at pag-unawa sa sitwasyon ay nagkamit ng markang 3.35, 3.37, at 3.32, ayon sa pagkakabanggit. Ang antas ng saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay nakakuha ng markang 3.32 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase. Dagdag pa, ang saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa domeyn ng pagkausyoso, pakikipag-ugnayan, at positibong saloobin ay nagkamit ng markang 3.29, 3.35, at 3.31, ayon sa pagkakabanggit. Natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ipinapaliwanag ng correlation coefficient, $r = 0.516$, na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (kamalayan sa sariling pag-iisip) ay may katumbas na makabuluhang pagbabago sa di-malayang baryabol (saloobin sa pag-aaral). Ang kamalayan sa sariling pag-iisip kung susuriin ayon sa kaalamang paktwal; praktikal na kaalaman; at pag-unawa sa sitwasyon ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang R^2 value na 0.394 ay nagsaad na ang kamalayan sa sariling pag-iisip ay nakapagbigay ng 39.40

4.2. *Konklusyon*—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase. Ang kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa domeyn ng kaalamang paktwal, praktikal na kaalaman, at pag-unawa sa sitwasyon ay paminsan-minsang napapansin sa mga mag-aaral loob ng silid-aralan. Ito ay nagpapahiwatig na ang kakayahang madama, maunawaan, at magmuni-muni sa kanilang sariling mga iniisip, damdamin, pag-uugali, kalakasan, kahinaan, at mga proseso ng pagkatuto ay paminsan-minsang napapansin sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ang saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase. Ang saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa domeyn ng pagkausyoso, pakikipag-ugnayan, at positibong saloobin ay paminsan-minsang nangyayari sa mga mag-aaral loob ng silid-aralan. Ito ay nagpapahiwatig na paminsan-minsang napapansin sa mga mag-aaral sa loob ng klase ang emosyon, opinyon, at pananaw ng isang mag-aaral sa proseso ng pag-aaral. Sa kabilang banda, natuklasan sa kasalukuyang pananaliksik na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nagpapahiwatig na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (kamalayan sa sariling pag-iisip) ay may katumbas na mahinang pagbabago sa di-malayang baryabol (saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral). Ito ay nagpapahiwatig na sa pamamagitan ng kamalayan sa sariling pag-iisip, ang isang mag-aaral ay mas magiging katiwa-tiwala at malinaw sa kanyang mga layunin at motibasyon sa pag-aaral. Panghuli, ang kamalayan sa sariling pag-iisip kung susuriin ayon sa kaalamang paktwal; praktikal na kaalaman; at pag-

unawa sa sitwasyon ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya tungo sa saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nagpapatunay na ang saloobin sa pag-aaral ay isang bunga ng kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nagpapakita na ang kamalayan sa sariling pag-iisip ay makatutulong sa isang mag-aaral na makilala at mawawala ang kanyang sariling mga kakayahan at limitasyon sa pag-aaral. Ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong magplano ng maayos at magtakda ng mga realistikong mga layunin, na magbibigay-daan sa kanya na magtagumpay nang higit pa.

4.3. *Mga Rekomendasyon*—Batay sa lumabas na mga konklusyon, ang mga sumusunod ay iminumungkahi ng mananaliksik: Ang tagapamahala sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay maaring magtaguyod ng pagsasagawa ng mga pagsasanay at workshop para sa mga guro at mga administrador upang matuto at mawawala ang kahalagahan ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral. Dapat magtakda ng mga patakaran at programa sa paaralan na magpapalakas ng positibong kultura ng pag-aaral at nagtutulak sa pagpapalakas ng kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral. Para sa mga punong-guro, dapat maglaan ng oras at pagkakataon para sa pagtatatag ng mga pagsasanay at aktibidad na naglalayong palakasin ang kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Dapat ding makipagtulungan sa mga guro sa pagbuo ng mga programa at proyekto na nakatuon sa pagpapalakas ng positibong mindset at self-awareness sa paaralan. Sa mga guro sa asig-naturang Filipino, bigyan ng pagkakataon ang

mga mag-aaral na magbahagi ng kanilang mga karanasan at opinyon sa mga paksa na may kaugnayan sa kanilang sariling pag-iisip at pananaw sa buhay. Dagdag pa, dapat isama ang mga paksa at aktibidad sa kanilang mga aralin na nagbibigay-diin sa pagpapalakas ng kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral, tulad ng pag-aaral ng mga akdang pampanitikan na nagtutulak sa self-reflection at personal na pag-unlad. Sa mga Mag-aaral, humingi ng tulong at suporta mula sa mga guro, magulang, at iba pang mga tagapayo upang matulungan silang malabanan ang mga hamon at magkaroon ng positibong pananaw sa pag-aaral. Dapat ding maglaan ng oras sa personal na pagsusuri at pagmumuni-muni upang mapalakas ang kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral. Sa mga mananaliksik, dapat magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga kultural na aspeto at konteksto na maaaring makaapekto sa kamalayan sa sariling pag-iisip ng mga mag-aaral. Dapat ding magpatuloy sa pagsasagawa ng pananaliksik upang masuri ang mga epekto ng iba't ibang interbensyon at programa sa pagpapalakas ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Sa pangkalahatan, ang pagpapalakas ng kamalayan sa sariling pag-iisip at saloobin sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay isang kolaboratibong gawain na nangangailangan ng suporta at pakikiisa ng lahat ng mga sangkap ng komunidad ng edukasyon. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga nabanggit na rekomendasyon, maaari nating mapalakas ang kakayahan ng mga mag-aaral na maging mas malawak ang pang-unawa sa kanilang sarili at sa kani- lang mundo, pati na rin ang kanilang positibong pananaw sa pag-aaral at sa kanilang hinaharap.

5. Talasanggunian

Ackerman, C. (2021). What is self-awareness and why it is important? [Retrieved from <https://positivepsychology.com/self-awareness-matters-how-you-can-be-more-self-aware/>].

- Adnan & Bahri, A. (2018). Beyond effective teaching: Enhancing students' metacognitive skill through guided inquiry. *IOP Publishing. Journal of Physics: Conf. Series*, 954, 012022. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/954/1/012022>
- Ahmed, S. (2015). Attitudes towards english language learning among efl learners at umskal [Retrieved from [https://www.scirp.org/\(S\(351jmbntvnsjt1aadkposzje\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1893376](https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1893376)]. *Journal of Education and Practice*, 6, 1–12.
- Ahuna, K. K., Tinnesz, C. G., & Kiener, M. (2014). A new era of critical thinking in professional programs [Retrieved from <https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/download/163>]. *Transformative Dialogues. Teaching & Learning Journal*, 7(3), 1–9.
- Ainley, M. (2014). Students' interest and engagement in classroom activities [Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/279240901_students'_interest_and
- Akin, E. (2016). Examining the relation between metacognitive understanding of what is listened to and metacognitive awareness levels of secondary school students. *Academic Journals*, 11(7), 390–401. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1094337.pdf>
- Al Samadani, H. A., & Ibnian, S. S. (2015). The relationship between saudi efl students' attitudes towards learning english and their academic achievement. *International Journal of Education and Social Science*, 2(1), 92–102. <http://www.ijessnet.com/wpcontent/uploads/2015/01/11.pdf>
- Al'Omairi, T., & Al Balushi, H. (2015). The influence of paying attention in classroom on students' academic achievement in terms of their comprehension and recall ability. *Proceedings of INTCESS15-2nd International Conference on Education and Social Sciences*, 1, 684–693.
- Alsaleh, N. J. (2020). Teaching critical thinking skills: Literature review. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 19(1), 21–39. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1239945.pdf>
- Amini, D., Anhari, M. H., Ghasemzadeh, A., & Tarnopolsky, O. (2020). Modeling the relationship between metacognitive strategy awareness, self-regulation and reading proficiency of iranian efl learners. *Cogent Education*, 7(1), 1–12. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2020.1787018>
- Amolloh, O., Lilian, G. K., & Wanjiru, K. G. (2018). Experiential learning, conditional knowledge and professional development at university of nairobi, kenya—focusing on preparedness for teaching practice. *International Education Studies*, 11(7), 125–135. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1184117.pdf>
- Antovska, M. A., & Kostov, B. (2016). Teachers, students and extracurricular activities in primary education. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)*, 4(1), 49–53. <https://doi.org/10.5937/IJCRSEE1601049A>
- Backer, J., Miller, J., & Timmer, S. (2018). The effects of collaborative aspects of grouping on student engagement in middle school students [Master of Arts in Education Action Research. St. Catherine University. Retrieved from <https://sophia.stkate.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti>
- Batteson, T. J., Tormey, R., & Ritchie, T. D. (2014). Approaches to learning, metacognition and personality; an exploratory and confirmatory factor analysis. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 116, 2561–2567. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.611>
- Bereiter, C., & Scardamalia, M. (2014). Knowledge building and knowledge creation: One concept, two hills to climb [Retrieved September 7, 2021 from <http://ikit.org/fulltext/2014->

- KBandKC-Published.pdf]. In S. C. Tan, H. J. So, & J. Yeo (Eds.), *Knowledge creation in education* (pp. 35–52). Springer.
- Blasco-Arcas, L., Buil, I., Hernández-Ortega, B., & Sese, F. J. (2013). Using clickers in class: The role of interactivity, active collaborative learning and engagement in learning performance. *Computers & Education*, *62*, 102–110. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.019>
- Borja, C. (2016). Attitude in english and competence of students at integrated refinery petro chemical complex (iprct) technological college, rayong, thailand [Retrieved from <https://fil>
- Bray, B., & McClaskey, K. (2013). *Make learning personal: The what, who, how, where, and why*. Corwin.
- Bryce, D., Whitebread, D., & Szűcs, D. (2015). The relationships among executive functions, metacognitive skills and educational achievement in 5- and 7-year-old children. *Metacognition and Learning*, *10*(2), 181–198. <https://doi.org/10.1007/s11409-014-9120-4>
- Buku, M. N. I., Corebima, A. D., & Rohman, F. (2016). The correlation between metacognitive skills and the critical thinking skills of the senior high school students in biology learning through the implementation of problem-based learning (pbl) in malang, indonesia. *International Journal of Academic Research and Development*, *1*(5), 58–63. <https://www.researchgate.net/publication/312068555>
- Carter, T. B. (2017). How self-awareness, motivation, and empathy are embedded and modeled in community college pre-service early educator online courses [Retrieved from <https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5532context=dissertations>].
- Cartwright, K. B. (2015). *Executive skills and reading comprehension: A guide for educators*. Guilford Publications.
- Chick, N. (2015). Metacognition [Vanderbilt University Center for Teaching. Retrieved from <https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/metacognition/>].
- Chin, U. J. (2017). Metacognitive awareness strategies. *The Asian Journal of English Language & Pedagogy*, 155–169.
- Cicekc, M. A., & Sadik, F. (2019). Teachers' and students' opinions about students' attention problems during the lesson. *Journal of Education and Learning*, *8*(6), 15–30. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1232893.pdf>
- Dabbagh, A., & Noshadi, M. (2014). Crossing metacognitive strategy awareness in listening performance: An emphasis on language proficiency. *International Journal Applied Linguistic English Literature*, *3*(6), 234–242. <https://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/1198>
- Daher, W., Anabousy, A., & Jabarin, R. (2018). Metacognition, positioning and emotions in mathematical activities. *International Journal of Research in Education and Science (IJRES)*, *4*(1), 292–303. <https://doi.org/10.21890/ijres.383184>
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2019). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Development Science*, *24*(2), 1–12. <https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>
- Dashti, F., & Aldashti, A. (2015). Efl college students' attitude towards mobile learning [Department of Curriculum and Instruction, College of Education.].
- DeLuca, C., Klinger, D., Pyper, J., & Woods, J. (2015). Instructional rounds as a professional learning model for systemic implementation of assessment for learning. *Assessment in*

- Education: Principles, Policy & Practice*, 22(1), 122–139. <https://doi.org/10.1080/0969594X.2014.967168>
- Dotson, R. (2016). Goal setting to increase student academic performance. *Journal of School Administration Research and Development*, 1(1), 44–47. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1158116.pdf>
- Doyle, B. P. (2013). *Metacognitive awareness: Impact of a metacognitive intervention in a pre-nursing course* [Doctoral dissertation, Louisiana State University] [Doctoral Dissertations. 2644. Retrieved from <https://digitalcommons.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://red>
- Duman, B., & Semerci, C. (2019). The effect of a metacognition-based instructional practice on the metacognitive awareness of the prospective teachers. *Universal Journal of Educational Research*, 7(3), 720–728. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1207703.pdf>
- Enongene, E. (2013). English as a foreign language at the university of yaounde 1: Attitudes and pedagogic practices. *English Language Teaching*, 6(3), 1–8. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1076828.pdf>
- Fatiha, M., Sliman, B., Mustapha, B., & Yahia, M. (2015). Attitudes and motivations in learning english as a foreign language. *International Journal of Arts & Sciences*, 7(3), 117–128. https://www.academia.edu/10848637/ATTITUDES_AND_MOTIVATIONS_IN_LEARNING_ENGLISH_AS_A_FOREIGN_LANGAUGE
- Faulkenberry, T. J. (2014). The conceptual/procedural distinction belongs to strategies, not tasks: A comment on gabriel et al. (2013). *Frontiers in Psychology*, 4, 820. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00820>
- Finley, T. (2018). Organizing students for learning [Edutopia. Retrieved from <https://www.edutopia.org/article/organizing-students-learning>].
- Fredricks, J. A., Filsecker, M., & Lawson, M. A. (2016). Student engagement, context, and adjustment: Addressing definitional, measurement, and methodological issues. *Learning and Instruction*, 43, 1–4. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.02.002>
- Gamero, M. G., García-Ceberino, J. M., Ibáñez, S. J., & Feu, S. (2015). Analysis of declarative and procedural knowledge according to teaching method and experience in school basketball. *Sustainability*, 13(6012). <https://doi.org/10.3390/su13116012>
- Getie, A. S., & Popescu, M. (2019). Factors affecting the attitudes of students towards learning english as a foreign language. *Cogent Education*, 7(1), 1–10. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2020.1738184>
- Gönüllü, İ., & Artar, M. (2014). The impact of metacognition training on metacognitive awareness of medical students. *Journal of Theory and Practice in Education*, 10(2), 594–612. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/63392>
- González Ardeo, J. (2016). Engineering students' instrumental motivation and positive attitude to wards learning english in a trilingual tertiary setting [Retrieved from <https://www.redalyc.org/>
- Grant, P., & Basye, D. (2014). *Personalized learning: A guide for engaging students with technology*. International Society for Technology in Education.
- Guo, L. (2018). Modeling the relationship of metacognitive knowledge, l1 reading ability, l2 language proficiency and l2 reading. *Reading in a Foreign Language*, 30(2), 209–231. <https://core.ac.uk/download/pdf/323110179.pdf>

- Habok, A., & Magyar, A. (2018). The effect of language learning strategies on proficiency, attitudes and school achievement. *Frontier in Psychology, 11*, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02358/full>
- Heitink, M. C., Van der Kleij, F. M., Veldkamp, B. P., Schildkamp, K., & Kippers, W. B. (2016). A systematic review of prerequisites for implementing assessment for learning in classroom practice. *Educational Research Review, 17*, 50–62. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.12.002>
- Hlalele, B. M. (2018). *An assessment of learners' engagement in mathematics: Towards building mathematics culture in south african schools* [Doctoral dissertation, Central University of Technology, Republic of South Africa] [Retrieved from <https://biomedres.us/pdfs/BJSTR>].
- Ho, L. (2020). How to organize information and tidy up your thoughts [Lifehack. Retrieved from <https://www.lifehack.org/854926/how-to-organize-information>].
- Jaleel, S., & Premachandran, P. (2016). A study on the metacognitive awareness of secondary school students. *Universal Journal of Educational Research, 4*(1), 165–172. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1086242.pdf>
- Kabody, M. A. (2013). Second language motivation: The role of teachers in learners' motivation. *Journal of Academic and Applied Studies, 3*(4), 45–54. <https://www.semanticscholar.org/paper/Second-Language-Motivation%3B-The-Role-of-Teachers-in-Kabody/ba588fbb730ad4c2ad36e5d03a7f5e2d6357418a>
- Kiesewetter, J., Ebersbach, R., Tsalas, N., Holzer, M., Schmidmaier, R., & Fischer, M. R. (2016). Knowledge is not enough to solve the problems: The role of diagnostic knowledge in clinical reasoning activities. *BMC Medical Education, 16*(1), 303. <https://doi.org/10.1186/s12909-016-0821-z>
- Koonce, G. L., & Kelly, M. D. (2014). Analysis of the reliability and validity of a mentor's assessment for principal internships [Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1105546>].
- Kubanyiova, M., & Crookes, G. V. (2016). Re-envisioning the roles, tasks, and contributions of language teachers in the multilingual era of language education research and practice. *Modern Language Journal, 100*(1), 117–132. <https://eprints.whiterose.ac.uk/148543/1/Kubanyiova%26%20Crookes%20in%20press%20MLJ.pdf>
- Lalor, A. D. M. (2021). Selecting instructional strategies that students can master [Edutopia. Retrieved from <https://www.edutopia.org/article/selecting-instructional-strategies-students-can-master>].
- Lasagabaster, D., Doiz, A., & Sierra, J. M. (2014). *Motivation and foreign language learning: From theory to practice*. John Benjamins.
- Ma, A., & Baranovich, P. D. (2015). Promoting self-regulation in vocabulary learning among chinese efl learners: A needs analysis. *EdUHKAPFSLT, 24*(1), 137–146. <https://doi.org/10.1007/s40299-013-0166-x>
- Manandhar, N. K. (2020). Conceptual and procedural knowledge of students in mathematics: A mixed method study [Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/338431283>].
- Marjan, M. (2018). Importance of promoting metacognitive awareness at university. *Vocational Training: Research and Realities, 29*(1), 3–18. <https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/16311/54880674.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Marpa, E. (2016). Exploring factors on the learning engagement in mathematics of the outcome-based teacher education curriculum (obtec) students. *International Journal of Scientific*

- and Research Publications*, 6(5), 680–686. <http://www.ijsrp.org/research-paper-0516/ijsrp-p53107.pdf>
- Medina, M. S., Castleberry, A., & Persky, A. M. (2017). Strategies for improving learner metacognition in health professional education. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 81(4), 78–83. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5468716/>
- Memiş, A. D., & Kandemir, H. (2019). The relationship between the study habits and attitudes and metacognitive reading comprehension self-awareness, reading comprehension, reading attitudes. *World Journal of Education*, 9(4), 133–145. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1227618.pdf>
- Menz, P., & Xin, C. (2016). Making students' metacognitive knowledge visible through reflective writing in a mathematics-for-teachers course. *Collected Essays on Learning and Teaching*, 9. <https://doi.org/10.22329/celt.v9i0.4426>
- Meral, S. A. (2019). Students' attitudes towards learning: A study on their academic achievement and internet addiction. *World Journal of Education*, 9(4), 109–122. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1227617.pdf>
- Miller, G. (2017). Metacognitive awareness and reading strategy use: Investigating the intermediate level esl students' awareness of metacognitive reading strategies [Culminating Projects in English. 115. Retrieved from https://repository.stcloudstate.edu/english_etds/115/].
- Naimnule, L., & Corebima, A. D. (2018). The correlation between metacognitive skills and critical thinking skills toward students' process skills in biology learning. *Journal of Pedagogical Research*, 2(2), 122–134. <https://www.ijopr.com/download/the-correlation-between-metacognitive-skills-and-critical-thinking-skills-toward-students-process-6384.pdf>
- Ngware, M. W., Ciera, J., Musyoka, P. K., & Oketch, M. (2015). Quality of teaching mathematics and learning achievement gains: Evidence from primary schools in kenya. *Educational Studies in Mathematics*, 89(1), 111–131. <https://doi.org/10.1007/s10649-015-9594-2>
- Nold, H. (2017). Using critical thinking teaching methods to increase student success: An action research project. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 29(1), 17–32. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1136016.pdf>
- Owen, D., & Vista, A. (2017). Strategies for teaching metacognition in classrooms [Retrieved from <https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2017/11/15/strategies-for-teaching-metacognition-in-classrooms/>].
- Ozan, C., & Kınca, R. Y. (2018). The effects of formative assessment on academic achievement, attitudes toward the lesson, and self-regulation skills. *Educational Science: Theory and Practice*. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1179831.pdf>
- Pagán, J. (2018). *Behavioral, affective, and cognitive engagement of high school music students: Relation to academic achievement and ensemble performance ratings* [Doctoral dissertation, University of South Florida] [Graduate Theses and Dissertations. Retrieved from <https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=8544context=etd>].
- Palmi, R. (2016). *The correlations between translation achievement, reading comprehension achievement, and grade point average as a control variable of the sixth semester students of english education study program of fkip unsri* [Doctoral dissertation, Sriwijaya University] [Unpublished undergraduate thesis].
- Pietarinen, J., Pyhalto, K., & Soini, T. (2016). Students' emotional and cognitive engagement as the determinants of well-being and achievement in school. *International Journal of*

- Educational Research*, 67, 40–51. https://www.researchgate.net/publication/262771029_Students'_emotional_and_cognitive_engagement_as_the_determinants_of_well-being_and_achievement_in_school
- Poth, R. D. (2019). Metacognition and why it matters in education [Retrieved from <https://www.get-price-mitchelle.com>].
- Price-Mitchelle, M. (2015). Metacognition: Nurturing self-awareness in the classroom [Edutopia. Retrieved from <https://www.edutopia.org/blog/8-pathways-metacognition-in-classroom-marilyn-price-mitchell>].
- Primadi, F. A., Setiyadi, B., & Kadaryanto, B. (2014). Students' attitude toward english, language learning, and english native speaker [Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/123456789-EN-students-attitude-toward-english-language-learning-and-english-native-speaker.pdf>].
- Puspita, I. (2020). A survey of metacognitive awareness in listening strategies for higher education [Retrieved from <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/18519/15322088.pdf>].
- Reeve, J., Lee, W., & Won, S. (2015). Interest as emotion, as affect, and as schema. *Interest in Mathematics and Science Learning*, 2, 79–92. https://www.researchgate.net/publication/309469695_Interest
- Saaris, N. (2017). Mastering metacognition: The what, why and how [Retrieved from <https://www.a-saaris.com>].
- Savitri, W. E., & Anam, S. (2018). University students' metacognitive awareness in listening to english as a foreign language. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 4, 222–226. <https://www.researchgate.net/publication/328365246>
- Schmidt, S. (2020). Distracted learning: Big problem and golden opportunity [Food Science Education, 19(4), 1-12. Retrieved September 6, 2021 from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4329.12206>].
- Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. *Contemporary Educational Psychology*, 19, 460–475. <https://psycnet.apa.org/record/1995-07941-001>
- Sil, N. C. (2017). *Use of motivational strategies in english classrooms: Perceptions of bangladeshi secondary school english teachers and students* [Doctoral dissertation, University of Dhaka] [Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/43f7/5fb410ca245d251897219be90f3235f3e369.pdf>].
- Stenger, M. (2014). Why curiosity enhance learning? [Edutopia. Retrieved September 6, 2021 from <https://www.edutopia.org/blog/why-curiosity-enhances-learning-marianne-stenger>].
- Sugiharto, B., Corebima, A. D., Susilo, H., & Ibrohim. (2018). A comparison of types of knowledge of cognition of preservice biology teachers [Retrieved September 7, 2021 from https://www.eduhk.hk/apfs/lt/download/v19_issue1_files/corebima2.pdf]. *Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching*, 19(1), 1–16.
- Sword, N. (2021). Metacognition in the classroom: Benefits and strategies [Retrieved September 21, 2021 from <https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/metacognition-in-the-classroom/>].
- Tran, L., Huynh, S. V., Dinh, H. D., & Giang, V. T. (2019). Improving the self-awareness capacity of secondary school students by forming a school-counselling model base on student capacity development orientation in vietnam. *Problems of Education in 21st Century*, 77(6), 722–733. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1267950.pdf>
- Vallin, L. M. (2019). *A pedagogical approach to improving students' use of metacognitive strategies* [Doctoral dissertation, University of Hawai'i at Manoa] [Retrieved from https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/63179/Vallin_hawii_085A10141.pdf].

- VanScoy, A. (2019). Conceptual and procedural knowledge: A framework for analyzing point-of-need information literacy instruction. *Communications in Information Literacy*, 13(2), 165–185. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1242209.pdf>
- Vuong, L. C., & Martin, R. C. (2014). Domain-specific executive control and the revision of misinterpretations in sentence comprehension. *Language, Cognition and Neuroscience*, 29, 312–325. <https://doi.org/10.1080/01690965.2013.836231>
- Wang, L. (2021). A book review on language education and emotions: Research into emotions and language learners, language teachers and educational processes [Retrieved from <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.735403/full>].
- Weimer, M. (2013). Three ways to help students become more metacognitively aware [Faculty Focus. Retrieved from <https://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/three-ways-to-help-students-become-more-metacognitively-aware/>].
- Whinne, P. H. (2015). Self-regulated learning. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*. <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/self-regulated-learning>
- Woolston, C., & Osório, J. (2019). When english is not your mother-tongue [Retrieved from <https://www.nature.com/articles/d41586-019-01797-0>].
- Yilmaz, I., & Yalcin, N. (2013). The relationship of procedural and declarative knowledge of science teacher candidates in newton’s laws of motion to understanding. *American International Journal of Contemporary Research*, 2(3), 50–57. <https://www.researchgate.net/publication/291356721>
- Zoupidis, A., Spyrtou, A., Malandrakis, G., & Kariotoglou, P. (2016). The evolutionary refinement process of a teaching learning sequence for introducing inquiry aspects and density as materials’ property in floating/ sinking phenomena. In D. Psillos & P. Kariotoglou (Eds.), *Iterative design of teaching-learning sequences* (pp. 167–199). Springer.
- Zulkipli, N. (2020). Metacognition and its relationship with students’ academic performance [Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/11777326.pdf>].